

UO'T: 633.11-631.52

**BUG'DOY DONI TARKIBIDA TEMIR MIQDORINI
NAZORAT NAVLAR ASOSIDA OQSIL ELEKTROFAREZ
USULIDA TANLASH**

Diyor Jo'rayev Turdiqulovich.

q/x.f.d.kix.

Bekzod Begmatov Elmurod o'g'li.

Kichik ilmiy xodim.

Nodirbek Xo'jamov Normo'minovich.

Kichik ilmiy xodim.

Gulhayo Suyunova Botir qizi.

Tadqiqotchi. Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti.

Email: bekzodbegmatov69@gmail.com.

Annotatsiya. Maqolada, Janubiy dehqonchilik mintaqalarida yetishtirilgan mahalliy bug'doy navlarining unidagi temir miqdori elektroforez usuli yordamida aniqlangan va bundan tashqari har bir nav tarkibidagi temir miqdori standart navlar bilan taqqoslash orqali o'rganilgan.

Kalit so'zlar: MAS, QTL xaritalash, populyatsiya, genomik seleksiya indekslari, α -, β -, γ - va ω - zonalar, etalon, gliadin, PAAG geli.

**ОТБОР ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖЕЛЕЗА В
ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЬНЫХ СОРТОВ
МЕТОДОМ БЕЛКОВОГО ЭЛЕКТРОФЕРЕЗА**

Аннотация. В статье методом электрофореза определено количество железа в муке местных сортов пшеницы, выращенных в южных земледельческих районах, а кроме того, изучено содержание железа каждого сорта путем сравнения его с эталонными сортами.

Ключевые слова: MAS, картирование QTL, популяция, индексы геномной селекции, α -, β -, γ - и ω -зоны, эталон, глиадин, гель ПААГ.

SELECTION OF IRON CONTENT IN WHEAT

GRAIN BASED ON CONTROL VARIETIES BY PROTEIN ELECTROPHORESIS METHOD

Abstract. In the article, the amount of iron in the flour of local wheat varieties grown in the Southern agricultural regions was determined using the electrophoresis method, and in addition, the iron content of each variety was studied by comparing it with standard varieties.

Key words: MAS, QTL mapping, population, genomic selection indices, α -, β -, γ - and ω -zones, etalon, gliadin, PAAG gel.

Kirish. Mamlakatimizda oziqlanish bo'yicha o'tkazilgan eng katta milliy tadqiqotning 2019 yilgi asosiy natijalariga ko'ra besh yoshgacha bo'lgan har bir yettinchi bola (15,6 foiz) kamqonlikka chalingan va ayni paytda, xastalangan bolalarning 1 foizida kamqonlikning og'ir shakli kuzatilmoqda. Ushbu kasallikka oid eng yuqori ko'rsatkichlar 6-11 oylik bolalar orasida kuzatilib, holatlarining taxminan 75 foizi temir tanqisligi sababli, bolalar orasida temir moddasi tanqisligi yuqori darajada kuzatilmoqda.

Bir nechta biofortifikatsiya xususiyatlariga ega bug'doyni biofortifikatsiya qilish uchun marker yordamida tanlov ishlatilgan . Ma'lumki, har qanday ekinning har qanday belgisi bo'yicha MAS ni o'tkazish uchun, birinchi navbatda, QTL xaritalash yoki assotsiatsiya xaritalashdan foydalangan holda marker-belgilar assotsiatsiyasini (MTA) aniqlang va keyin tegishli belgini bilvosita tanlash uchun ushbu aniqlangan QTL bilan bog'langan markerlarni ishlatish maqsadga muvofiq.

QTL xaritalash bilan bog'liq bo'lgan boshqa muammolarni bartaraf etish uchun hozirgi kunda keng tarqalgan genom seleksiyasi deb nomlanuvchi yangi usul taklif qilindi.

Turli tadqiqotlarda ko'rsatilgandek, bu yangi yondashuv bug'doy biofortifikatsiyasi uchun potensialga ega.

Oqsillar elektroforez usullari yordamida dondagi temir miqdorini tadqiq qilishning o'rganilish holati.

Bug‘doy genomini izohlash qiyin, chunki u keng tarqalgan takrorlanuvchi ketma-ketliklarga, geterozigotalikka va poliploidlikka ega. Shunga qaramay, ketma-ketlik metodologiyasining rivojlanishi, ketma-ketlik metodi narxining pasayishi va hisoblash resurslarining rivojlanishi ularning tarqalishiga imkon berdi. Bundan tashqari, o‘simlik turlarining qiyosiy genomikasi zamonaviy bug‘doyning biofortifikatsiyasiga nisbatan yangi genlarni aniqlashda samarali usul bo‘lib kelmoqda.

Bug‘doyni biofortifikatsiya qilish uchun turli genomik yondashuvlar, masalan, miqdoriy belgilar lokalizatsiyasi (QTL) xaritasi, marker yordamida tanlov (MAS) va genomik tanlov keng qo‘llaniladi. Eksperimental chatishtirishda QTL ni xaritalashning bir qancha usullari mavjud.

QTL xaritalash bo‘yicha bir nechta tadqiqotlar mavjud, biofortifikatsiya belgilarining genetik asoslarini yoritishda foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan bir qator barqaror va izchil QTLlarni aniqlashga olib keldi. Har xil xaritalash populyatsiyalari, masalan, ikkilangan gaploid tizmalar rekombinant inbred liniyalari yoki bitta urug‘lik liniyalari F2 hosilasi F3 (F2:3) yoki F4 (F2: 4), BS3F2: 3 populyatsiyasi va BS5F2: F6 oilalari biofortifikatsiya belgilari uchun QTLlarni xaritalashda ishlatilgan. Bu populyatsiyalarning barchasining o‘ziga xos afzalliklari va kamchilliklari mavjud. Bug‘doyning poliploidlik darajasi rekombinant inbred xromosoma liniyalari va rekombinant almashtirish liniyalari kabi gomozigot populyatsiyalarda tadqiqotchilarga ba’zi bir aniq narsalarni o‘rganishga imkon berdi.

Don oqsili tarkibi geksaploidiya (*Triticum aestivum* L.) va qattiq bug‘doyning ozuqaviy qiymati, qayta ishlash afzalligi, yakuniy mahsulot sifati (non va makaron) va bozor qiymatiga hissa qo‘shadigan muhim xususiyatlardan biridir. Bug‘doy donalarining iqtisodiy qiymati ularning don oqsili tarkibiga bog‘liq; shuning uchun bug‘doy donida don oqsili tarkibini yaxshilash va saqlash oqsillari tarkibini o‘zgartirish bug‘doy etishtirish dasturlarida, ayniqsa ozuqaviy sifadni oshirishda ishlayotganlar uchun muhim maqsad bo‘ldi.

Genom oqsillari seleksiyasi g'alla hosildorligini bir vaqtning o'zida Seleksiya indeklari ko'rinishida turli xil urug'chilik strategiyalaridan foydalangan holda don hosildorligini oshirish mumkin.

Mishel va boshqalar, turli «genomik seleksiya indeklari, ya'ni (a) maqbul rentabellik potensialiga ega bo'lgan yuqori proteinli genotiplarni tanlash va (b) oqsil tarkibini saqlab qolgan holda yuqori mahsuldor navlarni ishlab chiqish»ga asoslangan ikkita naslchilik strategiyasini solishtirdi.

Metod va metadalogiya. Gliadin oqsillarini ajratish va ularni elektroforetik jihatdan o'rganish. Bug'doy doni tarkibidagi zahira oqsillardan gliadinning elektroforetik tahlili V.A.Bushuk va R.R.Zilman usulida poliakrilamid gelida (PAAG) kislotali muhitda olib borildi. Etalon sifatida don tarkibida temir miqdori yuqori bo'lgan navlarning elektroforetik spektridan foydalanildi. Gliadin oqsillarining elektroforetik formulalari V.G.Konarev asosida to'rt (α , β , γ va ω) fraksiyaga ajratib o'rganildi va shu usullardan foydalanildi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlarda don va un tarkibidagi temir miqdorining kam yoki ko'pligiga qarab don tarkibidagi zaxira oqsillarining poliakrilamid gelida oqsil og'irliklari bo'yicha qutiblar tomon harakatlanishi va qoldirgan bog'lariga ko'ra tahlil qilindi. Tahlil uchun navlar donidan yuz dona don alohida-alohida yanchildi. Un holiga kelgandan so'ng har biri alohida probirkada 200 mkl 70% etil spirti qo'yib aralashtirildi va 40°S harorat ostida termostatda 30-40 minut davomida ekstraksiya qilindi.

Tahlil natijalariga ko'ra, yaksart navi donida 1,4 mg Fe, ushbu nav unida esa 1,1 mg Fe borligi ma'lum bo'lib, α -, β -, γ - va ω - zonalar dagi bog'larni boshqa navlar bilan taqoslash mumkin. 4 raqamdagi Bunyodkor navi donida 1,6 mg Fe, ushbu nav unida esa 1,2 mg Fe borligi ma'lum, Bunyodkor navi donida temir miqdori birmuncha ko'b bo'lsada, un tarkibida 1,2 mg ni tashkil qilmaqda va don tarkibidagi temir don po'stlog'i (kepak) orqali yo'qotilmaqda. O'rganilayotgan PAAG gelidagi Bezostaya-100 navi doni 1,6 mg, uni 1,2 mg. 12 raqamdagi Davr navi donida 1,4 mg, unida 1,2 mg. 14 raqamdagi Chillaki doni

1,6 mg temir maddasi mavjud bo‘lib, ushbu navlar o‘zida boshqa navlarga nisbatan ko‘proq saqlagan hamda ularning β - zonadagi oqsil bog‘lari o‘xshash.

Ma‘lumki bug‘doy donidagi 70% li etanol spitrida eruvchi gliadin oqsillarining 3,5 % li PAAG gelidagi elektroforetik spektrlari genetik jihatdan determinlangan bo‘lib, bu spektrlar har bir nav uchun o‘ziga xos va bug‘doy navlari qanday sharoitda yetishtirilishidan qat‘iy nazar o‘zgarmaydi. Keyingi bir qancha elektroforetik tahlillarda ba‘zi navlar elektroforetik spektrlari bo‘yicha ma‘lum biotiplardan iborat ekanligi to‘g‘risida ma‘lumotlar mavjud, ushbu ma‘lumotlarga asoslanib Fe miqdori yuqori navlar tanlab olinib tahlil qilindi.

Poliploid donli ekinlar turlarida prolaminlar bir nechta o‘zaro bir-biridan mustaqil holatdagi (bog‘lanmagan) genlar klasteri orqali nazorat qilinishi aniqlangan bo‘lib, bitta nav populyatsiyasiga tegishli bo‘lgan uncha ko‘p miqdorda bo‘lmagan (100 ta don atrofida) donni tahlil qilish ushbu nav populyatsiyasi bo‘yicha genetik gomogenlik darajasi haqida ishonch bilan fikr yuritish imkonini beradi.

Ko'rgazmali navlar ko'chatzoridagi navlar. 1.Yaksart, 2.G'ozg'on, 3.Antonina, 4.Bunyodkor, 5.Shams, 6.Krasnodarskaya-99, 7.Hisorak, 8.Turkiston, 9.Bezostaya-100, 10.Brigada, 11.Navbahor, 12.Davr, 13.Grom, 14.Chillaki, 15.Mars, 16.Do'stlik, 17.Kroshka, 18.Polovchanka, 19.Starshina, 20.Tanya

Shunga qaramay, bug'doy va suli navlarining prolamin oqsillari bo'yicha olib borilgan seleksiya yo'nalishidagi tadqiqotlarda prolamin gen lokuslari bo'yicha genetik geterogenlik 17% gacha bo'lishi mumkinligi qayd qilingan. O'rganilgan bug'doy navlarining bir necha qimmatli xo'jalik belgilaridan

seleksiya maqsadida foydalanish hamda ularni genetik tabiatini o‘rganish uchun ularning genotiplari identifikatsiya qilingan.

Gliadin oqsillarining elektroforetik spektri 4 ta zonaga ajraladi, jumladan ular α -, β -, γ - va ω - zonalar bilan belgilangan. Bunda har bir zonada bir qator bandlar mavjudligi qayd qilinib, ular asosida nav ichidagi va navlararo farqlanishlar belgilanadi.

Xulosa. O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi ekinlari Davlat reyestriga kiritilgan yumshoq bug‘doy navlarining don tarkibidagi temir moddasi miqdori o‘rganilganda 1,0-1,8 mg ni tashkil etganligi aniqlandi.

PAAG gelidagi Bezostaya-100 navi doni 1,6 mg, uni 1,2 mg. Davr navi donida 1,4 mg, unida 1,2 mg. Chillaki doni 1,6 mg temir maddasi mavjud bo‘lib, ushbu navlar o‘zida boshqa navlarga nisbatan ko‘proq saqlagan hamda ularning β -zonadagi oqsil bendlari o‘xshashligi aniqlandi.

Chillaki navi doni tarkibida 1,6 va uni tarkibida 1,5 mg temir moddasi mavjud ekanligi hamda ularning PAAG gelidagi elektroforetik spektrlari genetik jihatdan farqli bo‘lib, temir moddasi yuqori nav sifatida seleksiya ishlarida foydalanish tavsiya qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. SH.Mirziyoyev. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”Toshkent.:O‘zbekiston, 2017 y.
2. Aciksoz SB, Yaziki A, Ozturk L et al. (2011) Biofortification of wheat with iron through soil and foliar application of nitrogen and iron fertilisers. *Plant and Soil* 349: 215–225.
3. Ahmad N, Kalakoti P, Bano R, Aarif SM. The prevalence of anaemia and associated factors in pregnant women in a rural Indian community. *Aust Med J.* 2010;3(5):276–280. doi: 10.4066/AMJ.2010.286.
4. Ahmadi, J.; Pour-Aboughadareh, A.; Ourang, S.F.; Mehrabi, A.A.; Siddique, K.H.M. Wild relatives of wheat: *Aegilops*–*Triticum* accessions disclose

differential antioxidative and physiological responses to water stress. *Acta Physiol. Plant.* 2018, 40, 1–14.

5. Arora, S.; Cheema, J.; Poland, J.; Uauy, C.; Chhuneja, P. **Genome-Wide Association Mapping of Grain Micronutrients Concentration in *Aegilops tauschii***. *Front. Plant Sci.* 2019, 10, 54.